

Holm, J. & Peter. L. Patrick (eds.) (2007)
Comparative Creole Syntax. Parallel Outlines of 18 Creole Grammars.
Battlebridge Publications.

Resenhado por Heloisa M. M. Lima-Salles (UnB)
hsalles@unb.br

1. Estudos em sintaxe comparativa e o desenvolvimento da teoria gramatical

A obra *Comparative Creole Syntax. Parallel Outlines of 18 Creole Grammars*, editada por John Holm e Peter L. Patrick, como enunciado no título, constitui panorama comparativo da gramática de 18 línguas, elaborado em termos da manifestação de traços sintáticos, a seguir sistematizados: (i) verbos não-marcados; (ii) tempo anterior (ou passado); (iii) aspecto progressivo; (iv) aspecto habitual; (v) aspecto completivo; (vi) modo *irrealis*; (vii) outras combinações de marcadores verbais; (viii) complementadores; (ix) orações dependentes; (x) negação; (xi) passiva; (xii) verbos adjetivais; (xiii) a cópula; (xiv) verbos seriais; (xv) sintagmas nominais; (xvi) posse; (xvii) pronomes: distinções de caso; (xviii) conjunções coordenativas; (xix) preposições; (xx) miscelânea.

A referida categorização, segundo mencionado por John Holm na Introdução, é definida a partir de traços amplamente reconhecidos na caracterização de línguas crioulas ditas Atlânticas, em contraste com as respectivas línguas lexificadoras (que lhes fornecem a base lexical). Em particular, a sistematização adotada encontra-se descrita em Holm (1988-89), e é retomada em Holm (2000), no capítulo sobre sintaxe, em que são fornecidas definições para os termos técnicos adotados. Adotando ainda subdivisões que detalham os itens de (i) a (xx), o estudo das 18 línguas, distribuídas em 18 capítulos, segue rigorosamente as categorias definidas, o que propicia o acesso às propriedades examinadas de forma sistemática, em uma perspectiva comparada.

Abstraindo-se o caráter redundante de algumas categorias descritivas, como por exemplo as que envolvem os sistemas TMA (tempo/ modo/ aspecto), a distribuição de complementadores e a sintaxe de subordinação (encaixada e não-encaixada), essa abordagem vem oportunamente propiciar a investigação de questões teóricas mais amplas, como o problema, sempre presente na pesquisa dessas e de outras línguas crioulas, do compartilhamento (ou não) de certas propriedades gramaticais, e as implicações desse fenômeno para o entendimento das propriedades das línguas naturais, no que se refere à aquisição e à mudança lingüística, em face da situação (peculiar) de contato lingüístico que caracteriza a manifestação das línguas crioulas. Tais aspectos são referidos por John Holm, na Introdução, com a devida indicação de que serão necessárias pesquisas adicionais para que se possa ter resultados conclusivos.

Algumas perguntas emergem diante dessa abordagem. Uma delas é o significado empírico e teórico das categorias sintáticas identificadas nas pesquisas e adotadas na sistematização descritiva proposta na obra. Considerando-se que constam como categorias encontradas recorrentemente em pesquisas que investigam propriedades dos pares formados pelas línguas crioulas e pelas línguas que lhes servem de fontes lexicificadoras, cabe indagar por que tais propriedades se sobressaem, ou ainda em que medida se relacionam à aquisição de língua e sua relação com o processo sócio-histórico crucialmente vinculado ao surgimento das línguas crioulas.

Nesse debate, encontra-se a contribuição dos lingüistas que adotam a perspectiva não gradualista, discutindo o surgimento das línguas crioulas em termos do universalismo da aquisição de língua, segundo a qual a criança constrói uma gramática sempre nova, a partir dos dados lingüísticos primários, sendo irrelevante a influência de certas variáveis da ecologia lingüística da situação de contato, diante das condições determinadas pela Faculdade de Linguagem para a manifestação da gramática internalizada (Língua-I) (cf. De Graff (2001)). Tal enfoque remete naturalmente à pergunta quanto a ‘que tipo’ e ‘quanto’ do *input* deve estar acessível ao aprendiz para que possa adquirir ‘que aspectos’ da gramática que subjaz aos dados lingüísticos primários, e seu corolário, que é em que medida o caráter extraordinário da situação de contato em articulação com as condições ordinárias que determinam o universalismo da aquisição de língua justifica a existência de um estatuto de ‘língua crioula’. Na mesma linha de raciocínio, cabe considerar que qualquer propriedade encontrada em línguas crioulas é também encontrada em alguma língua não-crioula, o que remete à observação de Holm (1966), citada em De Graff (2001: 11), segundo a qual “[t]here are no structural criteria which, in themselves, will identify a creole as such, in the absence of historical evidence.”

Independentemente do enfoque teórico adotado, admite-se que as condições sócio-históricas têm influência indireta, sendo válido considerar que as diferenças observadas entre línguas crioulas e não-crioulas, no que se refere aos mecanismos envolvidos na aquisição de língua, podem ser expressas em termos de ‘grau’ e não de ‘tipo’. Essa hipótese levaria em conta fatores como frequência, e ainda o efeito do chamado período crítico, no processo de aquisição, a que se associam processos como a relexificação, ou seja, o uso de itens do léxico da língua alvo na estrutura sintática e semântica da língua nativa, tomados como exclusivos desse tipo de situação.

O objetivo da obra, porém, claramente não é o de aprofundar essa questão, embora seja inegável a contribuição dos estudos apresentados para a investigação dessas e de outras questões correlatas, na medida em que os resultados descritivos vêm indicar a necessidade de ampliar a base de dados e as pesquisas, conforme apontado por John Holm, na introdução, dado que permanece em aberto em que medida grupos particulares de línguas crioulas refletem as similaridades tipológicas das línguas de

substrato e superestrato correspondentes, formando, portanto, um grupo tipológico específico, e em que medida as línguas crioulas refletem, ou não, a estrutura de suas línguas-mães.

Diante disso, passamos a discutir alguns aspectos identificados nas gramáticas das línguas examinadas, na expectativa de que venham a iluminar a discussão de alguns pontos relativos à teoria sintática, particularmente na abordagem de Princípios e Parâmetros (cf. Chomsky 1986). Não tendo condições de esgotar as amplas e interessantes questões levantadas pelos dados e pelas análises fornecidas no âmbito dos 18 capítulos da obra, consideraremos os aspectos a seguir indicados:

2. Examinando implicações entre categorias descritivas

A relação entre a presença do operador de negação e a marcação de tempo anterior (passado) em configurações com verbos não-estativos.

Uma hipótese formulada no âmbito da teoria sintática gerativista é a correlação entre a presença da categoria funcional Tempo na estrutura da oração e a realização da negação frástica como um núcleo sintático (cf. Zanuttini (1996)). Tal hipótese se sustenta na análise de construções imperativas (entendidas como formas que codificam privativamente essa categoria gramatical) em línguas como o italiano, em que se verifica restrição à ocorrência da negação. Assumindo-se a relação entre o caráter não-proposicional da sentença imperativa e a possibilidade de projetar a estrutura da oração sem a categoria Tempo, depreende-se que a presença da negação é contingente na presença da projeção da categoria tempo na estrutura oracional.

Diante da hipótese de implicação mútua entre a categoria de tempo (com referência independente) e a presença de um núcleo sintático para realizar o operador de negação, considerou-se a descrição de tais categorias sintáticas nas 18 línguas examinadas na obra. Verificou-se então que a sistematização dos traços sintáticos, na obra, estabelece uma oposição entre verbos estativos e não-estativos, definidos, por sua vez, em termos da probabilidade de indicarem o tempo passado.

Em relação a essas propriedades, conforme mencionado por Holm, na Introdução, chama a atenção, entre as línguas examinadas, o fato de que o contraste entre a classe de estativos e não-estativos relaciona-se (geralmente) à presença (ou não) da marcação do tempo passado. Nesse sentido, pode-se supor que tal padrão capta a relação entre o caráter não especificado da referência de tempo nos estativos e a ausência da categoria de tempo na projeção oracional. No caso da língua korlai (crioulo português), é possível extrair conclusão adicional acerca das categorias sintáticas da estrutura oracional em termos da relação entre a projeção da categoria de tempo e a sintaxe da negação: por um lado, atesta-se que um grupo de verbos apresenta um forma de passado simples (não-marcada) – por exemplo, *bebe* ‘beber’/ *bebe-w* ‘beber.PASS’ –

por outro lado, é indicado que a negação frástica, realizada por uma forma simples, a partícula *nu*, ocorre como parte do sistema de auxiliares. No entanto, verifica-se que a vinculação entre a manifestação da negação *nu* e o sistema de auxiliares não ocorre exatamente no contexto em que a forma verbal codifica o tempo passado – comparem-se: *kato* ‘cantar.PASS’/ *nu kato* ‘não cantar.PASS’ vs. *kata-n* ‘cantar.PRES.PROGR’/ *nu t kata* ‘não cantar.PRES.PROGR’. No segundo par, a exigência do auxiliar para a realização sintática da negação frástica sugere que a forma verbal não marcada para tempo (passado) não tem propriedades para projetar a categoria funcional Tempo (T) na estrutura oracional: assumindo-se como correta a correlação entre a presença da negação frástica e da categoria de tempo, é possível explicar a exigência de que a negação seja realizada na configuração perifrástica, em conexão com uma forma verbal auxiliar, a qual, como se sabe, é associada, nas línguas, à codificação sintática do tempo (entre outras categorias, como o modo e o aspecto).

A sintaxe de preposições e a expressão sintática da posse

Um aspecto relevante na caracterização morfossintática das línguas é a expressão sintática da posse em configurações nominais. Entre as 18 línguas examinadas, são atestados padrões diversificados de estruturação. Para a presente discussão, considera-se crucialmente a ocorrência de padrões com marcação morfossintática no *possuidor* em oposição à ausência desse tipo de marcação, designada como construção de justaposição [*possuidor* + *possuído*].

Em relação a tal contraste, cabe observar inicialmente que a configuração de justaposição é um padrão que não corresponde ao da maioria das línguas lexicadoras (pelo menos daquelas da família românica ou germânica). Essa configuração pode ser comparada ao chamado ‘estado construído’, encontrado em línguas como o árabe e o hebraico, em que a função de *possuidor* não é marcada morfologicamente, distinguindo-se apenas por apresentar-se na configuração [*possuído* + *possuidor*] (cf. Ritter 1988). Nesse sentido, a estrutura de posse suscita a investigação quanto à possibilidade de tal padrão estar realizado na língua de substrato. Em face da amplitude dessa questão, deixamos sua investigação para pesquisa futura. No entanto, considera-se que a estrutura de justaposição pode ser examinada em relação à manifestação de outras propriedades, em particular em relação à sintaxe das preposições. Nesse tópico, sobressai-se a categoria *preposição zero*, indicada no elenco das classes descritivas.

O exame das 18 línguas permite verificar que em seis línguas ocorre simultaneamente a configuração de justaposição e a de ‘preposição zero com verbo de movimento mais locativo’. Uma forma de analisar essa questão é considerar que tais línguas apresentam uniformidade em relação ao uso de uma categoria preposicional nula na codificação das funções gramaticais relevantes. Essa análise distingue a chamada ver-

dadeira preposição (ou preposição lexical) da preposição dita ‘funcional’ (ou *dummy*): enquanto a primeira apresenta propriedades de seleção argumental, a última é inserida na estrutura como uma categoria associada ao sistema de marcação de caso, ou à codificação formal de funções gramaticais (cf. Chomsky 1986, Salles 1992).

Nesse sentido, a previsão é a de que a preposição nula esteja restrita a contextos em que a estrutura argumental não é determinada pela preposição, o que se confirma tanto em relação à configuração de posse quanto em relação à configuração com o verbo de movimento mais locativo. Inversamente, a função gramatical caracterizada como ‘locativo geral’ aparece sistematicamente codificada por preposição não-nula, nas 18 línguas, o que se explica por seu estatuto lexical. Considera-se que o ‘locativo geral’ corresponde a uma função adverbial, cuja manifestação é independente da estrutura argumental do verbo.

As estruturas preposicionadas podem ser ainda relacionadas à codificação da função gramatical de objeto indireto. É curioso que a codificação do objeto indireto – também referido como *dativo* – não esteja contemplada na obra, como um dos traços sintáticos. Nessa perspectiva de análise, a previsão é a de que os padrões encontrados na codificação do dativo envolvam a manifestação da configuração preposicionada, em oposição à configuração sem preposição, ou com a preposição nula, o que é confirmado pelos fatos, em particular para o segundo padrão, já que a chamada construção de *objeto duplo* é identificada nas línguas crioulas (cf. Bruyn & Muysken & Verrips 2001).

3. Considerações finais

As questões suscitadas pela obra *Comparative Creole Syntax* são amplas e de grande interesse para o desenvolvimento da teoria gramatical e para a lingüística em geral. Além do panorama comparativo, formulado com base em pesquisas fortemente fundamentadas, como se depreende das fontes primárias e das referências bibliográficas fornecidas, cabe reiterar que o grande mérito da obra é a forma como está organizada, em termos de traços sintáticos rigorosamente retomados em cada artigo. Essa formulação propicia o acesso rápido à informação, bem como o estabelecimento de implicações entre os fenômenos observados, o que permite definir novas perspectivas para a investigação das línguas crioulas, e das demais línguas naturais.

Referências

Bruyn, Adrienne & Pieter Muysken & Maaïke Verrips (2001) “Double-Object Constructions in the Creole Languages”. In Michel DeGraff, (ed.), Chomsky, Noam (1986) *Knowledge of Language. Its Nature, Origin and Use*. New York: Praeger.

DeGraff, Michel (2001) “Creolization, Language Change, and Language Acquisition: A Prolegomenon.” In De Graff, Michel (ed.) *Language Creation, and Language Change. Creolization, Diachrony, and Development*. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1-46.

Ritter, Elisabeth (1988) “ A Head-Movement approach to Construct-State Noun Phrases. *Linguistics* 26: 909-929.

Salles, H. M. Lima (1992) *Preposições Essenciais do Português*. Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília.

Zanuttini, Raffaella (1996) “On the Relevance of Tense for Sentential Negation”. In *Parameters and Functional Heads*. A. Belletti & L. Rizzi (eds.), p. 181-207. New York/ Oxford: Oxford University Press.